

PENINGKATAN PEMAHAMAN MEYAKINI NABI DAN RASULULLAH MELALUI PROBLEM-BASED LEARNING PADA KELAS VIII SMPN 3 BAYONGBONG TAHUN AJARAN 2024/2025

 Lutfi Oktavia

Guru PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Bayongbong Kabupaten Garut
lutfioktavia80@guru.smp.belajar.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah di Kelas VIII SMPN 3 Bayongbong Tahun Ajaran 2024/2025. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dipilih untuk mengatasi permasalahan ini karena melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata melalui tahapan terstruktur, meliputi: orientasi terhadap masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan individual dan kelompok, pengembangan solusi dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus, di mana setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik. Persentase ketuntasan belajar meningkat dari prasiklus sebesar 56,25% menjadi 68,75% pada siklus I, dan mencapai 81,25% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran PBL efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah di Kelas VIII SMPN 3 Bayongbong

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, *Problem Based Learning*, Pemahaman

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam Islam merupakan proses pembinaan yang didasarkan pada paradigma berpikir Islami, yaitu pandangan menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, baik sebelum maupun sesudah dunia, serta hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan setelahnya.¹ Pada tingkat SMP, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep keimanan, seperti keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, dan rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Selain itu, mata pelajaran ini dirancang untuk membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang memahami prinsip-prinsip Islam terkait aqidah, syariat, akhlak, dan perkembangan sejarah budaya Islam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial.² Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMPN 3 Bayongbong, materi tentang Meyakini Nabi dan Rasulullah memiliki signifikansi khusus karena pada materi ini tidak hanya memberikan wawasan keagamaan tetapi memberikan contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya.³

Namun, hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ini masih menunjukkan angka yang kurang memuaskan. Berdasarkan data hasil belajar kelas VIII SMPN 3 Bayongbong, dari total 32 peserta didik, hanya 12 peserta didik (37,5%) yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi Meyakini Nabi dan Rasul. Sementara itu, 20 peserta didik lainnya (62,5%) memperoleh nilai di bawah KKM. Hal ini menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan.⁴

Beberapa penyebab rendahnya hasil belajar tersebut dapat diidentifikasi. Faktor utama meliputi kurangnya motivasi peserta didik, metode pembelajaran yang kurang variatif, serta minimnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik cenderung pasif dan hanya menjadi penerima informasi tanpa kesempatan untuk berpikir kritis atau memecahkan masalah secara mandiri.⁵

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. PBL menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan mendorong mereka untuk aktif mencari solusi atas masalah yang diberikan. Metode ini terbukti meningkatkan keterlibatan peserta didik, berpikir kritis, dan pemahaman konsep secara mendalam.⁶

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan strategi pembelajaran terbaik untuk membantu peserta didik memahami materi Meyakini Nabi dan Rasulullah. Salah satu strategi yang efektif yaitu strategi model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), PBL dipilih untuk mengatasi permasalahan ini karena melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata melalui tahapan terstruktur, meliputi: orientasi terhadap masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan individual dan kelompok, pengembangan solusi dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses.⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena peneliti ingin meningkatkan capaian pembelajaran pada peserta didik di kelas, sejalan dengan Creswell tujuan dari penelitian tindakan (*action research*) untuk meningkatkan praktek pendidikan, peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah disekolah atau lingkungan pendidikan.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pembelajaran, yang mengacu pada pendapat Kunandar bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dikelas.⁹ Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan yang diberikan kepada subjek tindakan.¹⁰ Selain itu PTK juga merupakan bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya.

Tempat penelitian dilakukan di SMPN 3 BAYONGBONG, Kabupaten Garut. Mulai Tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024. hanya peserta didik kelas VIII di SMPN 3 BAYONGBONG dengan jumlah 32 peserta didik, yang terdiri dari tujuh belas orang peserta didik perempuan dan lima belas peserta didik laki-laki.

Menurut Supardi, Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari empat bagian pokok yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Kegiatan tersebut disebut dengan siklus kegiatan pemecahan masalah.¹¹ Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah perbaikan, kegiatan riset dilanjutkan pada siklus kedua, dan seterusnya. Adapun gambar alur siklus Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto adalah sebagai berikut:¹²

HASIL PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada akhir 10 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilakukan tiga kali tatap muka (pertemuan). Hasil temuan setiap siklus dapat diuraikan sebagai berikut

Hasil kegiatan pada setiap siklus (prasiklus, siklus I dan II)

No	Variable yang diamati	Jumlah dan persentase		
		Prasiklus	Siklus I	Siklus II
1	Nilai rata-rata	57.66	67.34	76.09
2	Banyak peserta didik yang telah berhasil dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning	18 dari 32 peserta didik	22 dari 32 peserta didik	26 dari 32 peserta didik
3	Banyak peserta didik yang belum berhasil dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning	14 dari 32 peserta didik	10 dari 32 peserta didik	6 dari 32 peserta didik
4	Persentase peserta didik yang telah berhasil dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning	56.25%	68.75%	81.25%
5	Persentase peserta didik yang belum berhasil	43.75%	31.25%	18.75%

Berdasarkan analisa hasil kegiatan peserta didik dengan penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat terlihat hasil yang dicapai peserta didik meningkat, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pembelajaran melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan nilai rata-rata dari siklus I sampai ke tindakan siklus II. Hal ini disebabkan karena pada siklus I masih ada peserta didik yang belum terlalu memahami tentang Model Pembelajaran Problem Based Learning dan ada juga yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru sepenuhnya saat guru memberikan contoh tentang bagaimana kegiatan pembelajaran dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning.

Berdasarkan tabel diatas, peserta didik telah mencapai tingkat capaian perkembangan (TCP), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan pemahaman kelas VIII di SMPN 3 BAYONGBONG Kabupaten Garut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dan pembahasan dikelas VIII SMPN 3 Bayongbong pada siklus I dan siklus II. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode Problem Based Learning dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam materi Meyakini Nabi dan Rasulullah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari setiap siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum dilakukannya tindakan nilai rata-rata peserta didik 57,66 dengan jumlah

peserta didik yang berhasil yaitu 18 dari 32 jumlah keseluruhan (56,25%) dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata peserta didik 67,34 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 22 peserta didik dari 32 jumlah keseluruhan (68,75%) dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 78,50 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 26 peserta didik dari 32 jumlah keseluruhan (81,25%).

Penelitian Tindakan Kelas ini membuat guru mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerja dimana Guru lebih konsisten mengatur waktu, melaksanakan semua sintaks, memperbaiki topik dan materi menjadi lebih menarik, guru juga memperbaiki cara memberi motivasi dan apresiasi yang lebih baik, dan memperbaiki instrument penilaian.

Penelitian Tindakan Kelas ini juga membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan optimal, terutama pada kegiatan diskusi semua peserta didik berperan sesuai tugas mereka. Peserta didik lebih aktif dan menjalankan tugas mereka karena lebih memahami kegiatan PBL daripada kegiatan diskusi konvensional yang kurang terarah. Pada kegiatan presentasi peserta didik tidak lagi malu, beberapa berebut untuk tampil dan bertanya.

Berdasarkan kesimpulan diatas serta untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta didik dalam model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), maka penulis menyarankan beberapa hal:

- a. Diharapkan kepada guru sebelum mengajar terlebih dahulu menyiapkan rencana kegiatan pembelajaran, mendesain media pembelajaran serta alat evaluasi yang baik dan sesuai dengan kondisi sekolah.
- b. Diharapkan kepada guru agar lebih meningkatkan kualitas manajemen kelas dan sebelum menerapkan model pembelajaran seperti PBL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada, Kepala Sekolah SMPN 3 Bayongbong yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian, rekan - rekan Guru dan peserta didik SMPN 3 Bayongbong dan semua pihak yang telah banyak membantu

DAFTAR PUSTAKA

-
- ¹ Ismail, Y. (2018). *Mengagas Pendidikan Islami*. Bogor: Al Azhar Press.
 - ² Kemendikbudristek RI, B. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A - Fase F*. Jakarta, Kemendikbudristek
 - ³ Pudjiani, T., & Mustakim, B. (2021). *Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kemdikbudristek
 - ⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - ⁵ Liliani, L. (2024). "Mengembangkan Model Pembelajaran Inovatif dan Interaktif di Sekolah Dasar". *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4 (12), 1121-1130.
 - ⁶ Wardani, D. A. W. (2023). "Problem Based Learning: Membuka Peluang Kolaborasi dan Pengembangan Skill Siswa". *Jurnal Jawa Dwipa*, 4(1), 1-17.
 - ⁷ Darwati, I. M., & Purana, I. M. (2021). Problem Based Learning (PBL) : "Suatu Model Pembelajaran Untuk Mengembangkan Cara Berpikir Kritis Peserta Didik". *Jurnal Widya Accarya*, 12(1), 61-69. <https://doi.org/10.46650/wa.12.1.1056.61-69>
 - ⁸ Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2020). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson
 - ⁹ Winarto. (2018). "Refleksi Pembelajaran dan Penelitian Tindakan Kelas." dalam *Modul Pengembangan dan Keprofesional Berkelanjutan*, edited by Taufiq Eko Yanto and Lisa Astari, 33. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - ^{10,11,12} Arikunto, S., Supardi, & Suhardjono. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara